

Mapa (v1) del Curso: "Aula invertida híbrida: Fundamentos y planificación para la puesta en práctica en el ámbito universitario". Universidad Pública de Navarra.
 Ángel Fidalgo Blanco.
 Universidad Politécnica de Madrid.
 13 al 16 de julio 2020
 DOI:10.5281/zenodo.3941087

Consideraciones importantes

Plan sesión 1

4 6 Sesión asincrónica (lección en casa)

Sesión sincrónica (deberes en clase)

Visión conjunta 25% + 75%

Establecer un esquema donde se ubique la lección en casa + deberes en clase.
Mostrar la relación de cada parte

Metodología del curso

Metodología Aula Invertida:
Sesiones asíncronas - Lección en casa
Sesiones síncronas - Deberes en clase

Concepto

Actividades para el proceso "Concepto"

Ejemplo 1.

Ver video (adquisición)

Ejemplo 2

Texto + Video (adquisición)

Cuestionario condicionado a la visualización del video y condicionante para realizar la Micro Tarea (comprobación)

Personalización. Adaptada al ritmo de aprendizaje y al resultado de un cuestionario.

Micro Actividades

Propuesta:

Aplicar los conceptos del video a una situación práctica personalizada (su asignatura)
Aprendizaje alumnado. Comprobar las diferencias de los dos modelos y como afecta a su situación particular.

Entrega:

Tecnología. Foro abierto ¿es lo más adecuado?

Objetivos para trabajar en la sesión presencial con los resultados.

Separar objetivos y actividades

Comprobar que el profesorado aporta objetivos y actividades propios del modelo MFT y así demostrar que es un modelo realista y basado en lo que haría el profesorado.

Realizar un modelo común a partir de las aportaciones individuales.

Al ser un curso numeroso no se pueden leer todos los aportes hay que hacer ya que llevaría mucho tiempo. Se debe hacer una lectura rápida y seleccionar los más significativos o repetidos.

Aprendizaje experiencial

Al realizar el curso mediante Aula Invertida se aprenderán conceptos, problemática, ventajas y modelos a partir de las distintas actividades del curso, así como de la estructura organizativa del mismo.

Inteligencia colectiva

Tanto la estructura organizativa inicial como los recursos irán cambiando a través del conocimiento adquirido durante el curso tanto por el alumnado como el profesorado.

Microlecciones

Profundizar en conocimiento impartido en la lección en casa
Aportar nuevos conocimientos

Puesta en común

Utilizar el aporte individual para dar una visión global

Feedback

Aprendizaje a partir del resultado obtenido (el alumnado que no ha participado no aprende)
Autocorrección y mejora

Dinamización

Incrementar la participación activa del alumnado:

Ejemplos de actividades

Preguntar alumnado

Realización de consultas rápidas

Potenciar que pregunte el alumnado / que se creen debates

Creación de conocimiento

Explícito.

El alumnado crea contenido a partir del conocimiento adquirido de forma individual o cooperativa

Por ejemplo resultado de las Micro actividades.

Explícito + tácito.

Utilizar la experiencia tanto en la realización de las actividades como el resultado de la misma para comprobar el aprendizaje. Lo puede hacer tanto el alumnado como el profesorado.

Ejemplo profesorado

Ejemplo alumnado.